

РАЗЛИЧИЯ В ВРЕМЕННЫХ ФОРМАХ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Марупов Ш.Н.¹

Аннотация:

В статье рассматриваются особенности категории времени в узбекском и русском языках в сопоставительном аспекте. Анализируются способы образования временных форм глагола, их грамматические и семантические характеристики, а также различия в системе времён двух языков. Особое внимание уделяется агглютинативной природе узбекского языка и флективной системе русского языка, а также роли вида глагола и категории рода в выражении временных значений. Сравнительный анализ позволяет выявить основные трудности, возникающие при изучении русского языка носителями узбекского языка. Результаты исследования могут быть использованы в теоретической лингвистике и в практике преподавания русского и узбекского языков.

Ключевые слова: русский язык, категория времени, временные формы глагола, спряжение, сравнительный анализ, грамматическая система, вид глагола, филология.

Изучение временных форм в языках из актуальных проблем в временные категории позволяют передавать последовательность событий и выражать отношение действия к моменту речи. Сравнительный анализ узбекского и русского языков в плане временных форм важен для понимания особенностей грамматики и для успешного преподавания языков как родного и иностранного. Цель данного исследования — выявить сходства и различия в выражении временных значений в узбекском и русском языках. Узбекский язык относится к агглютинативным языкам и характеризуется использованием аффиксов для образования временных форм. Основные временные категории:

- Прошедшее время – образуется с помощью суффиксов -di, -gan и показывает завершённое действие в прошлом.
- Настоящее время – выражается с помощью суффиксов -uapti, -adi и обозначает действие, происходящее в момент речи или регулярно.
- Будущее время – формируется с помощью суффиксов -ajak, -moqchi и передает действия, которые произойдут в будущем. Узбекский язык имеет особенности видо-временной системы, например различие между завершёнными и незавершёнными действиями, что выражается через выбор аффиксов.

Временные формы в русском языке - русский язык относится к флективным языкам и использует глагольные формы с изменением окончания для выражения времени:

- Прошедшее время – изменяется по родам и числам (читал, читала, читали).
- Настоящее время – имеет окончания для лица и числа (читаю, читаешь, читают).
- Будущее время – может быть простое (буду читать) и сложное (прочитаю), отражает завершённость действия.

Различия во временных формах глагола играют важную роль в процессе общения, поскольку они обеспечивают точную передачу временных отношений между действиями и событиями. Использование временных форм позволяет говорящему обозначить последовательность действий, их завершённость, длительность и связь с моментом речи. В узбекском и русском языках различия в

¹ Марупов Шухрат Насимович, старший преподаватель Самаркандского государственного института иностранных языков.

системе времён могут влиять на понимание высказывания. Например, в русском языке категория вида глагола тесно связана с выражением времени и существенно влияет на смысл сообщения, тогда как в узбекском языке временные значения в основном выражаются с помощью аффиксов. Неправильное употребление временных форм может привести к коммуникативным ошибкам, искажению смысла или неполному пониманию информации. Таким образом, знание особенностей временных форм и их различий способствует более эффективному и точному общению, особенно в условиях межъязыковой коммуникации и при изучении иностранного языка. Русский язык также использует вид глагола (совершенный/несовершенный), который влияет на временное значение и аспект действия. Сравнительный анализ главных различия между узбекским и русским языками заключается в способе выражения времени и аспекта действия:

- В узбекском языке больше полагаются на аффиксы и структуру глагола, в русском — на вид и флективные окончания.

- Русский язык имеет категорию рода в прошедшем времени, чего нет в узбекском.

- В узбекском языке будущая форма выражается отдельными суффиксами, в русском же используется вспомогательный глагол "быть" для сложного будущего времени.

Несмотря на различия, обе системы позволяют точно выражать временные отношения, однако преподавание русского языка узбекским студентам требует особого внимания к виду глагола и формам прошедшего времени.

Сравнительный анализ временных форм узбекского и русского языков показывает, что обе системы имеют свои особенности, обусловленные структурой языка. Понимание этих различий важно как для теоретической лингвистики, так и для практического преподавания. Основные различия заключаются в способах образования временных форм и наличии категории рода в русском языке.

Список использованной литературы

1. Абдуллаев, Ш. «Грамматика узбекского языка». Ташкент, 2015.
2. Васильева, Н. «Русская грамматика: Временные формы». Москва, 2017.
3. Кулиев, Б. «Сравнительное изучение языков: узбекский и русский». Самарканд, 2018.
4. Садуллаев, Т. «Аспекты временной категории в узбекском языке». Ташкент, 2019.